

Enfants mendiants et défis de la scolarisation au mali : analyse de cas de deux quartiers de Bamako

Child beggars and the challenges of schooling in Mali: a case study of two districts in Bamako

**Abdoulaye DIABATE,
Abdramane KONE,
*Ibrahima TRAORE**
*Email : mussotra@yahoo.fr

Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako (ULSHB)

DOI : 10.5281/zenodo.7297039

Résumé

La pauvreté est à la base de la mendicité de plusieurs personnes au Mali. Ce phénomène est devenu une préoccupation sociale. La pratique des enfants en âge d'être scolarisés est récurrente car le nombre d'enfants qui se livrent à la mendicité s'augmente de manière exponentielle. Les rues et les artères de la capitale sont bondées d'enfants mendiants, d'enfants guides et de jumeaux qui sont scolarisables. La mendicité est devenue une source de revenus pour beaucoup de maîtres coraniques et de parents. Le phénomène devient un obstacle à la réalisation de la politique de l'éducation pour tous. La scolarisation ou la réinsertion scolaire des enfants mendiants dans le District de Bamako demeure un problème de société. L'Etat n'a visiblement mis aucune politique adéquate en œuvre pour éradiquer cette pratique et scolariser ces enfants. Les ONG sont les seules initiatrices de scolarisation et de réinsertion scolaire des enfants mendiants.

Mots clés : éducation des enfants, pauvreté, scolarisation, mendicité, réinsertion sociale

Abstract

Poverty is at the root of the begging of many people in Mali. This phenomenon has become a social concern. The practice is recurrent among school-age children because the number of children who beg is increasing exponentially. The streets and arteries of the capital are crowded with begging children, child guides and school-age twins. Begging has become a source of income for many Koranic masters and parents. The phenomenon is becoming an obstacle to the realization of the policy of education for all. The schooling or school reintegration of child beggars in the District of Bamako remains a social problem. The state has clearly not implemented an adequate policy to eradicate this practice and send these children to school. NGOs are the only initiators of school enrollment and school reintegration of child beggars.

Keywords: education of children, poverty, schooling, begging, social reintegration

Introduction

Aujourd'hui, la situation sociale, culturelle et économique du monde est marquée par une conjoncture, une faiblesse généralisée des revenus des populations (surtout dans les pays pauvres), un effritement des valeurs traditionnelles de solidarité et d'entraide. A ce jour, aucune statistique au niveau mondial ne rend exactement compte du nombre réel des enfants mendiants. Cependant, une donnée répandue est celle de l'UNICEF (2016) qui estime leur nombre total à plusieurs dizaines de millions. En Afrique, le phénomène de mendicité s'amplifie et l'on rencontre de plus en plus d'enfants mendiants dans les villes africaines. Appelés « *Talibés* » au Sénégal, « *Garibou* » au Burkina Faso, au Mali et en Côte d'Ivoire, les enfants mendiants sont présents dans plusieurs pays africains majoritairement dans les centres urbains.

Au Mali, de juillet à octobre 1999, l'ONG Mali-Enjeu a recensé 134 écoles coraniques ; 21 d'entre elles, (soit 15,67%), accueillent des élèves recourant à la mendicité pour satisfaire leurs besoins élémentaires (nourritures, habillements, santé). Un total de 1404 enfants (des garçons), âgés de 6 à 15 ans contraints à recourir à la mendicité ont été identifiés au sein de ces écoles coraniques (Right To Play, 2012). Le Samu social Mali

qui intervient essentiellement auprès d'enfants en rupture familiale vivant dans la rue à Bamako a identifié près de 2000 enfants depuis 2002 avec un flux annuel de 100 nouveaux arrivants environ (AFD et Samusocial International, 2011).

En novembre 2008, la Direction Régionale de la Promotion de l'Enfant et de la Famille (DRPEF) du District de Bamako a réalisé dans le cadre du programme de coopération Mali/UNICEF 2008-2012 dans sa composante Protection des Enfants, du projet 2 : Réponses aux besoins des enfants, l'identification de 10.000 enfants victimes de traite, de travail et d'exploitation. Un total de 8040 enfants (2948 filles et 5092 garçons) a été identifié dans le District de Bamako. Parmi ces enfants figuraient 647 victimes de mendicité dont 56 filles et 591 garçons soit 8,05% au total (Right To Play, 2012).

Une autre étude menée au Mali auprès des adultes et enfants mendiants en 2008 par la Direction Nationale du Développement Social (DNDS) dans (03) trois localités : Ségou, Mopti et le District de Bamako, a identifié 6664 mendiants. Repartis ainsi qu'il suit : 79% des enfants recensés étaient maliens, 76% d'entre eux n'avaient aucun handicap, 61% étaient des garçons et 52% étaient dans la pratique depuis plus de 5 ans.

Vivant essentiellement de charité, l'enfant mendiant est inadéquatement protégé, encadré ou dirigé par un ou des adultes (DRDSES, 1997). Selon Padadhile (1984, p : 12) c'est une « *personne qui mendie pour vivre, où qui vit des revenus de sa main tendue, c'est-à-dire de l'aumône.* ». C'est celui qui accomplit l'acte de mendier, c'est-à-dire demande l'aumône, fait appel à la charité.

Le phénomène de la mendicité est devenu une véritable préoccupation sociale au Mali. Il ne se fait plus conformément aux principes que Amadou Sékou de Macina avait établi en son temps au XIX^{ème} siècle, il est plutôt, de nos jours, pratiqué comme une activité lucrative, menée d'ailleurs souvent par des non indigents. La mendicité dans sa forme de socialisation est une des formes de formation de l'enfant talibé. Mais aujourd'hui, les talibés ou garibous sont souvent des enfants exploités par leurs maîtres qui les obligent à aller mendier pour leur propre compte. Ils exigent d'eux d'apporter une certaine somme au risque de recevoir des violences et brimades. Pire, le phénomène de la mendicité a pris d'autres formes et de l'envergure demandant dans beaucoup de cas la mobilité des enfants d'une région à une autre ou d'un pays à un autre exposant les enfants talibés ou garibous à la recherche du savoir islamique à des risques d'exploitation, de traite et de maltraitance. En milieu urbain, les enfants de la rue et dans la rue constituent des cas de vulnérabilité.

Le MPEFF (2012, p : 15) confirme :

« Les abus et violences faits aux enfants sont multiformes et peuvent se manifester par le viol, le harcèlement, l'abus et l'exploitation sexuels, la punition démesurée, l'infanticide, le rejet, les injures, etc. (...). Les abus et violences à l'égard des enfants sont une des formes les plus répandues des violations de leurs droits fondamentaux ».

Les enfants de la rue ne connaissent pas les vraies joies de l'enfance et de la jeunesse. Ce sont des organisations de la société civile, des institutions religieuses et des personnes de bonne volonté qui subviennent à leurs besoins urgents de survie. Essentiellement composée de : la nourriture, le centre d'accueil ou d'écoute, les vêtements, la santé, le soutien juridique, le conseil sanitaire, la protection contre la violence et la répression imméritée. Plus grave encore pour leur avenir, la majorité n'est pas scolarisée. Pourtant l'éducation est un droit individuel reconnu par toutes les nations (S. Cissé, 2009). Cette étude est menée dans l'optique d'attirer l'attention des autorités compétentes et des populations sur les enfants démunis face aux problèmes de la scolarisation.

1. Brève présentation du milieu d'étude

Sénou et Niamakoro sont des quartiers périphériques se trouvant dans la commune VI du District de Bamako. Ils sont situés sur la rive droite du fleuve Niger et couvrent la partie Sud-est de la capitale. La commune qui les administre est limitée à l'Est par la limite Est du District, au Nord par le fleuve ; à l'Ouest par la commune V et au Sud par la limite Sud du District. Elle comprend (10) quartiers dont (03) à caractère urbain (Faladié, Banankabougou, Sogoniko) et (07) semi-rural (Dianéguéla, Missabougou, Niamakoro, Sokorodji, Sénou et Magnambougou) ; ce qui explique son intérêt en tant que zone d'expérimentation. La commune dispose de potentialités énormes à cause de sa position de carrefour et de porte d'entrée de la capitale. Elle abrite la plus grande gare routière (Sogoniko) de Bamako et l'aéroport international Président Modibo Keita ; en outre, elle dispose du marché le plus moderne du Mali (les Halles de Bamako). Ces différents lieux sont des points stratégiques pour la mendicité.

2. Approche méthodologique

Notre démarche méthodologique est à la fois qualitative et quantitative. L'une consiste à analyser et à interpréter les discours relatifs aux enfants mendiants, à leur scolarisation et à leur mendicité. L'autre porte sur des

données mesurables susceptibles d'être analysées à l'aide du logiciel statistique SPSS 20. Ces données sont acquises auprès des personnes ressources, ONG et groupes scolaires de Sénou Base et Moriba Traoré de Niamakoro en commune VI du District de Bamako. Les questionnaires ont été adressés aux agents de la Direction Nationale de la Promotion de l'Enfant et de la Famille, de la mairie, des ONG (Enda-Tiers Monde Mali et Sinjiya-Ton Mali) et des groupes scolaires du site en question pour obtenir des informations relatives aux enfants mendiants et aux problèmes de leur scolarisation. Les entretiens semi structurés ont été menés auprès des enfants mendiants des quartiers concernés en vue de situer le phénomène de la mendicité. Un échantillon de cinquante 50 personnes composé de 32 enfants mendiants (pour les données quantitatives) et 18 personnes ressources : élu municipal, enseignants, membres d'ONG et de la DNPEF (pour les données qualitatives) est choisi par quotas. Nous avons interrogé une cohorte d'enfants mendiants résidant à Sénou et à Niamakoro.

3. Analyse des résultats obtenus sur le terrain

Tableau n° 1 : Acquis dans la lutte contre la mendicité et la déscolarisation

Types de réponse	Agents de structure				Effectifs	Pourcentages (%)
	DNPEF	Enda-Mali	Sinjiya-ton	Mairie		
Acquis reçus	2	2	2	2	8	100
Aucun acquis	0	0	0	0	0	0
Total	2	2	2	2	8	100

Source : Enquêtes personnelles, Bamako, 2017

Dans ce tableau, 8 personnes interrogées soit 100% des représentants des structures enquêtées reconnaissent que leurs organisations ont des acquis dans la lutte contre la mendicité et la déscolarisation des enfants. Parmi ces acquis il y a : l'orientation des jeunes mendiants vers les écoles et l'apprentissage professionnel, la sensibilisation, l'information auprès de ces enfants pour lutter contre la mendicité, la protection et l'hébergement de ces derniers afin de les inscrire à nouveau à l'école. Les ONG Enda-

Enfants mendiants et défis de A. DIABATE, A. KONE, I. TRAORE
Mali et Sinjiya-ton ont respectivement à leur actif entre 2012 et 2017, 103 et 51 enfants réinsérés dans le système éducatif. Quant à la Direction Nationale de la Protection de l'Enfant et de la Famille et la Mairie, elles œuvrent surtout dans la sensibilisation. Les bénéficiaires de ces actions sont les enfants mendiants (45%), les élèves des écoles coraniques (30%), les enfants guides d'aveugle (20%) et les enfants de la rue (5%).

Tableau n° 2 : Scolarisation des enfants mendiants

Caractéristiques	Réponses	Fréquence en %
Scolarisés	7	22
Non scolarisés	25	78
Total	32	100%

Source : Enquêtes personnelles, Bamako, 2017

Au regard de ce tableau, nous remarquons que 22% seulement des enquêtés ont eu la chance d'aller à l'école. Ils ont abandonné par la suite ou sont exclus par insuffisance de résultat. La majorité, 78% des enfants mendiants ne sont pas scolarisés. Beaucoup de raison sont évoquées par les intéressés pour justifier leur non scolarisation. Il y a entre autres la résistance des parents à la scolarisation de leurs enfants, le pouvoir d'achat insuffisant, le manque de main d'œuvres pour les travaux domestiques et champêtres, le manque d'école publique dans certaines zones, la distance séparant certaines localités de l'école. Les services de protection des enfants veillent à ce que beaucoup d'enfants quittent la mendicité pour aller à l'école mais leur initiative est souvent butée à l'âge des enfants concernés ou à la résistance des parents et des tuteurs.

Tableau n° 3 : Structures ayant scolarisé des enfants mendiants en 2016

Type de réponse	Agents de structure				Effectifs	Pourcentages (%)
	DNPEF	Enda-Mali	Sinjiya-ton	Mairie		
Oui						
Non	0	0	0	2	2	25
Total	2	2	2	2	8	100

Source : Enquêtes personnelles, Bamako, 2017

Dans ce tableau, six des agents enquêtés (soit 75%) affirment que leurs structures scolarisent les enfants mendiants surtout les enfants

talibés/garibous. Cette scolarisation concerne les enfants mendiants dont l'âge se situe entre 7 et 9 ans. On parle de réinsertion scolaire chez les enfants mendiants à partir de 09 jusqu'à 12 ans avec la Stratégie de Scolarisation Accélérée (SSA). Il y a dans certains quartiers périphériques des associations d'encadrement d'enfants nommées Centre d'Ecoute Communautaire (CEC), beaucoup d'enfants sont scolarisés à ce niveau par la DNPEF, Enda-Mali et Sinjiya-ton. Par contre, sur les 08 agents interrogés, 02 d'entre eux (soit 25%) reconnaissent que leur structure à savoir la mairie, ne scolarise pas les enfants mendiants. De ce fait elle demeure la seule structure qui ne prend pas en charge la scolarisation des enfants mendiants. Malgré ces efforts fournis, le phénomène persiste à cause de la précarité, du gain facile, de l'indifférence des autorités, du plaisir, du manque d'accompagnement. La majorité des agents interrogés (80%) reconnaissent que parmi les enfants scolarisés, il y a certains qui abandonnent par plaisir de retourner dans la rue, d'autres sont exclus par manque de suivi ; seul 15% finissent avec le premier cycle de l'enseignement fondamental. Pour l'ONG Sinjiya-ton, leur tâche consiste uniquement à scolariser les enfants mendiants. Le suivi doit relever des autres partenaires.

Les différentes structures enquêtées reconnaissent que la pauvreté, la déscolarisation, le gain facile, l'éducation coranique et l'aide apportée aux parents comme les principales raisons qui poussent les enfants à s'adonner à la pratique de la mendicité. Par ailleurs, l'indifférence des autorités face à ce phénomène, le simple plaisir de mendier et le manque d'accompagnement sont d'autres raisons qui incitent les enfants à la mendicité.

Tableau n° 4 : Fréquentation des enfants des mendiants

Types de réponse	Groupe scolaire de SénouSénou Base	Groupe scolaire de Niamakoro Moriba Traoré	Effectifs	Pourcentages
OUI	5	4	9	90
NON	0	1	1	10
Total	5	5	10	100

Source : Enquêtes personnelles, Bamako, 2017.

Au regard de ce tableau, nous remarquons que 9 enseignants sur 10 enquêtés soit 90% confirment la présence des enfants mendiants au sein de leurs écoles respectives. Dans les deux groupes scolaires, pour les garçons, le nombre varie de 1 à 19 et pour les filles, il varie entre 2 à 14 selon les écoles. Par contre 1 enseignant affirme l'absence d'enfant mendiant dans sa classe. Nous notons que les enfants mendiants fréquentent les deux écoles même si le nombre n'est pas assez élevé. Les enfants mendiants fréquentant les groupes scolaires de Sénou et de Niamakoro sont des enfants de parents démunis, des enfants jumeaux et des enfants guides de parents invalides. Parmi eux, il n'y a pas d'élèves coraniques. Les niveaux d'études des enfants mendiants enquêtés sont composées toutes les classes du premier cycle de l'enseignement fondamental à l'exception de la 6^{ème} année.

Parmi les 9 enseignants qui se sont prononcés sur la présence des enfants mendiants dans leur classe, 7 d'entre eux trouvent que les enfants mendiants font de bons résultats parce qu'ils se donnent au travail malgré la situation de leurs parents : ils aiment étudier. Lors des évaluations, beaucoup d'entre eux, 65%, ont une moyenne qui excède 5 /10. Cependant, deux enseignants enquêtés affirment qu'ils ne font pas de bons résultats car la plupart fait une école buissonnière et manque de suivi à la maison. Les enfants mendiants figurent parmi les 5 premiers de leur classe selon 2 enseignants, les 10 premiers d'après 3 enseignants, les 20 premiers au dire de 3 enseignants et d'autres rangs selon le reste des enseignants enquêtés.

Tableau n° 5 : Handicaps à la scolarisation des enfants mendiants

Types de problèmes	Agents de structure		Effectif	Pourcentages
	Groupe scolaire de Sénou Base	Groupe scolaire de Niamakoro Moriba Traoré		
Inscription	1	2	3	30
Fourniture	1	1	2	20
Déplacement	1	1	2	20
Encadrement	2	1	3	30
Autres à préciser	0	0	0	0

Source : Enquêtes personnelles, Bamako, 2017.

Les enseignants enquêtés dans les deux groupes scolaires (public et privé) déclarent que l'un des problèmes de la scolarisation des enfants mendiants se situe au niveau de l'inscription (30%). Cette première étape de la scolarisation est généralement l'œuvre des parents ou des tuteurs. Elle nécessite des dépenses (frais de scolarité). Elle est aussi liée à la possession de certains documents civils tels que l'extrait d'acte de naissance ou le jugement supplétif. Après, le problème de fourniture scolaire constitue un obstacle contre la scolarisation des enfants mendiants. Cette réalité est évoquée par 20% des enseignants. Elle engendre également des coûts. Les effets indispensables à un bon apprentissage ne sont pas à la portée des enfants mendiants. La distance qui sépare certains enfants mendiants de l'école constitue un handicap pour leur fréquentation ponctuelle et assidue. Le manque d'encadrement est un problème dans la scolarisation de ces enfants. Une fois scolarisés par certaines structures, les enfants mendiants sont laissés pour compte. Les structures qui ont accepté de faire des dépenses dans la scolarisation des démunis ne se donnent pas la peine de revenir s'enquérir des résultats en fin d'année. Nous savons que le suivi d'un apprenant, qu'il soit parental ou autre, est un apport important dans la réussite scolaire.

4. Discussion

4.1. Caractéristiques d'un enfant mendiant :

Selon l'article 60 du Code de la protection de l'enfant, adopté par le Mali en 2002, Est considéré comme enfant mendiant, tout mineur, âgé de moins de 18 ans, qui passe tout son temps dans la rue, travaillant ou pas et qui entretient peu ou pas de rapports avec ses parents, tuteur ou la personne chargée de sa garde ou de sa protection. La rue demeure le cadre exclusif et permanent de vie de cet enfant et la source de ses moyens d'existence. L'enfant mendiant est cet enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans et pour qui la rue au sens large d'édifice public comprenant bâtiments, trottoirs, etc. sont devenus la demeure habituelle et la source des moyens d'existence. Vivant essentiellement de charité, l'enfant mendiant est inadéquatement protégé, encadré ou dirigé par un ou des adultes (DRDSES, 1997). D'après Padadhile (1984, p : 12) le mendiant est une « *personne qui mendie pour vivre, où qui vit des revenus de sa main tendue, c'est-à-dire de l'aumône.* ». C'est celui qui accomplit l'acte de mendier, c'est-à-dire demande l'aumône, fait appel à la charité. Le mendiant est donc une personne qui s'adonne à la mendicité, qui en fait son activité principale et qui fait appel à la compassion des autres en demandant la charité, l'aumône. Quant à la mendicité, c'est le fait pour un individu démuné sans ressources, incapable de s'en procurer, de quémander l'aumône pour vivre. La mendicité consiste à demander à autrui une aide (le plus souvent de l'argent ou de la nourriture) sans contrepartie. Le

manque de ressources matérielles et l'impossibilité de gagner de l'argent par d'autres moyens peuvent conduire un individu à mendier dans le but de répondre à ses besoins (Pichonnet, 2012). Elle signifie : faire appel à la générosité des passants sans prestation. C'est la sollicitation d'un don sans retour (Coordination des ONG pour les Droits de l'Enfant, 2010).

4.2. Pauvreté : cause de mendicité et non scolarisation des enfants

Les raisons évoquées par les personnes enquêtées par rapport au phénomène de la mendicité sont d'abord la pauvreté, ensuite le gain de l'argent facile et enfin la liberté de la rue. Le manque de ressources matérielles et l'impossibilité de gagner de l'argent par d'autres moyens peuvent conduire un individu à mendier dans le but de répondre à ses besoins (Pichonnet, 2012). Elle signifie : faire appel à la générosité des passants sans prestation. C'est la sollicitation d'un don sans retour (Coordination des ONG pour les Droits de l'Enfant, 2010). Si la pauvreté empêche la scolarisation des enfants mendiants, les parents et l'autorité doivent savoir également que la scolarisation est la première solution durable contre ce phénomène. Si tous les enfants des pays à faible revenu acquéraient des compétences de base en matière de lecture, 17 millions de personnes pourraient être sorties de la pauvreté, ce qui représenterait une diminution de 12% de la pauvreté dans le monde (Ban Ki-moon, 2002). L'éducation qui est l'un des indicateurs majeurs du développement humain est aussi une condition nécessaire et indispensable de la mise en œuvre du développement durable et de l'éradication de la pauvreté. (Banque Mondiale 2002).

La fréquentation scolaire d'un enfant dépend des capacités de ses parents à payer les droits d'inscription exigés par les écoles, à supporter les dépenses vestimentaires et d'achat de livres ou de matériel pédagogique or la scolarisation au Mali n'est pas gratuite. Le revenu du ménage occupe une place prépondérante dans la vie ou la survie scolaire de l'élève. Les conditions économiques (la situation financière) des parents déterminent en grande partie la scolarité des enfants (Pauli et Brimer, 1971). Ceux dont les parents ne disposent pas de revenu substantiel ont d'énormes difficultés à poursuivre correctement les études. La plupart des enfants finissent par abandonner l'école. Le manque de frais de scolarité et les autres dépenses occasionnées par la scolarisation sont parmi les facteurs les plus importants qui occasionnent les absences et les abandons scolaires ainsi que de mauvais résultats (Boyle et al. 1991 cités par UNESCO, 2003). Tel est le cas de quelques-uns de nos enfants mendiants enquêtés même si leur nombre n'est pas très significatif.

4.3. Scolarisation des enfants mendiants : une volonté des seules ONG

La scolarisation des enfants mendiants reste un problème récurrent dans un pays où les enfants scolarisables ne partent pas tous à l'école à fortiori ceux qui sont dans la rue. En réalité, aucune politique nationale n'est visiblement mise en œuvre pour éradiquer d'abord la mendicité des jeunes enfants qui ont l'âge d'aller à l'école d'une part et envoyer ceux qui sont dans la rue à l'école d'autre part. Le rôle des acteurs dans la prise en charge et la scolarisation des enfants mendiants se situe d'abord au niveau de l'application des textes par l'Etat qui interdisent la mendicité et qui rendent obligatoire la scolarisation de tous les enfants. L'Etat doit ensuite veiller au respect des droits de l'enfant en prenant des mesures visant à persuader les parents afin qu'ils fassent de la scolarisation des enfants une priorité. Ces pratiques peuvent être une solution efficace pour décourager les enfants qui sont tentés par la pratique de la mendicité parce qu'elle apporte de l'argent facile que les parents ne sont pas en mesure de leur donner quotidiennement. Il doit accompagner aussi les seuls acteurs réellement impliqués que sont les ONG. Par ailleurs, les services techniques du ministère qui a en charge la protection et l'éducation des enfants, les ONG, la société civile, les collectivités locales et les associations doivent fédérer leurs efforts en sensibilisant les populations par des plaidoyers auprès des parents et en menant des activités génératrices de revenus visant à aider les plus démunis afin que leurs enfants soient à l'abri des besoins qui les propulsent dans la rue au détriment de leur éducation. La création d'espaces d'accueil et d'orientation dans les quartiers pauvres permet de gagner la confiance des parents sur le degré de réussite de leurs enfants à l'école. Cette étude nous prouve à suffisance la capacité intellectuelle des enfants mendiants. Ils occupent de bonnes places dans leur classe respective. Certaines écoles coraniques à effectif considérable doivent bénéficier de l'aide pour éviter aux apprenants de devenir des enfants de la rue. L'enseignement coranique doit intégrer le système éducatif formel.

4.4. Les conséquences de la mendicité et de la déscolarisation

Les conséquences de la mendicité et de la déscolarisation sont nombreuses. Elles sont entre autres la délinquance juvénile, la consommation des stupéfiants, l'incivisme, le vagabondage, le banditisme, le vol, le viol, la déviance sociale, la mauvaise éducation, les grossesses non désirées, les maladies, les accidents, l'insécurité. Toutes ces conséquences découlent du fait que les enfants mendiants sont laissés pour compte : personne ne surveille ce qu'ils font toute la journée. Ils ne

sont véritablement sous l'autorité d'aucune personne pour les dissuader d'adopter des comportements négatifs.

Pour le malheur de ces enfants mendiants, la rue est un lieu propice à la consommation des excitants et des stupéfiants. L'incivisme s'y mêle au fur et à mesure que la consommation de ces drogues devient abusive. Le vol, le viol, le vagabondage, le banditisme sont des vices qui aggravent la vulnérabilité de ces enfants mendiants déscolarisés et rendent leur réinsertion sociale difficile.

L'insécurité qui constitue aujourd'hui un fléau mondial les guette en permanence. Elle est non seulement une retombée inquiétante de ces fléaux ; mais elle se nourrit aussi du flot toujours grossissant des enfants mendiants et déscolarisés. Le djihadisme ou le radicalisme religieux trouvent la plupart de leurs adeptes parmi ces enfants.

La mendicité et la non scolarisation des enfants font, d'une part, baisser le taux de scolarisation du pays ; d'autre part, augmenter celui de l'analphabétisme. Par conséquent, elles accroissent le taux de chômage. La pauvreté aussi qui est à la base de ces maux s'aggrave. L'avenir des enfants mendiants est hypothéqué, ce qui n'est pas sans écueils pour le pays. A long terme, cela conduit à une déviance sociale.

Conclusion

Au terme de cette étude, nous constatons que beaucoup d'auteurs se sont penchés sur le phénomène de la mendicité sans pour autant évoquer la problématique des enfants mendiants. Les familles doivent nécessairement assurer l'éducation et le devenir de leurs enfants. Les problèmes liés à la scolarisation des enfants s'expliquent non seulement par l'insuffisance d'établissements publics disponibles pour prendre en charge tous les enfants du quartier ; mais aussi par les faibles revenus des parents par rapport aux charges. En outre, le désir d'étudier et de recevoir l'éducation formelle est très faible chez les enfants mendiants. Le phénomène de la mendicité persiste à cause de la précarité, de la pauvreté, de la religion et du comportement des maîtres coraniques. D'autres le font encore pour des raisons d'ordre culturel et économique. Cette persistance s'explique en outre par l'irresponsabilité de certains parents, l'environnement urbain propice à cette pratique et le laxisme des autorités politiques et judiciaires. La mendicité est devenue une source de revenus pour certains parents contrairement à l'école qui les fait dépenser. La réinsertion scolaire chez les enfants mendiants de 9 jusqu'à 12 ans avec la Stratégie de Scolarisation Accélérée (SSA) porte des résultats probants.

La régularité, la ponctualité et la pleine participation aux cours et les bonnes moyennes obtenues sont entre autres des preuves de performance et de capacité de réussir à l'école chez les enfants mendiants. Même après ces cours de réinsertion scolaire, certains enfants partent mendier seuls ou avec les parents. Nous retenons que les conséquences de la mendicité et de la déscolarisation sont multiples et néfastes. La déscolarisation conduit souvent à la mendicité. Les conséquences qu'engendre ce phénomène sont entre autres : délinquance juvénile, consommation des stupéfiants, incivisme, vagabondage, banditisme, vol, viol, déviance sociale, mauvaise éducation, grossesses, maladies, accidents, insécurité. La seule scolarisation des enfants mendiants peut remédier à tous ces maux. La présente étude demeure incomplète compte tenu de la nature, des caractéristiques et des contours de ce phénomène.

Références bibliographie

- AFD & Samusocial International. (2011) *Les enfants des rues : de la prise en charge individuelle à la mise en place de politiques sociales*, in La série savoirs communs n°12.
- Banque mondiale. (2001). *Une chance pour apprendre. Le savoir et le financement pour l'éducation en Afrique subsaharienne*. In Banque mondiale : Région d'Afrique.
- Cissé I. O. (2013). *Prise en charge des enfants de la rue : cas d'Action-Enfants de tous (Caritas-Mali) dans le District de Bamako*, mémoire de Maîtrise, EN Sup.
- Cissé S. (2009). *L'apport de Caritas-Mali dans l'insertion des enfants de la rue*, mémoire de Maîtrise, FLASH.
- Cissé S. et Touré M. S. M. (2001). *Problématique du phénomène Garibou dans la région de Mopti*. In Paramètres des sociétés.
- Code de la protection de l'enfant au Mali (2002). *Contribution du Mali : l'exploitation économique des enfants par la mendicité*. In Rapport MFEF.
- CODE (2010). *La mendicité des enfants question-réponse*. In Connaissances UNICEF.
- DRDSES (1997). *Travail et exploitation des enfants causeries-débats*. In Bulletin national, Bamako.
- DRDSES (2005). *Etude sur la mendicité dans la région de Ségou*.
- KI-MOON, B. (2012). *L'Initiative Mondiale Pour l'Education Avant Tout*. New York. MPFEF (2014). *Politique nationale de promotion et de protection de l'enfant du Mali*. In Document de synthèse.
- Rencontre sous régionale de partage pour des actions concertées et harmonisées en vue de l'éradication de la mendicité des enfants en

Enfants mendiants et défis de A. DIABATE, A. KONE, I. TRAORE
 Afrique de l'Ouest (2014). *Contribution du Mali : l'exploitation économique des enfants par la mendicité*. Dakar
 Ministère de la Protection de la Femme de l'Enfant et de la Famille.
 (2014). *Politique nationale de promotion et de protection de l'enfant du Mali*.
 Padadhile. M. (1984). *Grand dictionnaire encyclopédique*, Tome 7,
 Larousse, Paris.
 Pichonnot L. (2012), *Faut-il interdire la mendicité ?* In Fiche
 argumentation-mendicité.
 Right To Play (2012). *Etude sur le phénomène de la mendicité des enfants dans
 le District de Bamako*.
 UCW (2007). *Enfants mendiants dans la région de DAKAR*. In Cahier de
 CODESA.
 UNICEF (2016). *The state of the world's children, excluded and invisible*. In
 Rapport UNICEF.
 UNICEF, (1999), *La situation des enfants dans le monde*. In Rapport
 UNICEF.